

Auditoría de capital humano a una aerolínea como medio de mejora del servicio al cliente

M. D. Coria Lorenzo¹, G. Pérez González¹, A. Jiménez Huerta² A.E. Márquez Ortega¹.

¹Cuerpo Académico Biotecnología e Ingeniería de Procesos adjuntado a Subdirección de Posgrado, División de la Licenciatura en Administración y División de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Primavera s/n Santa María Nativitas, C.P. 56330 Chimalhuacán, Estado de México.

²División de Ingeniería en Desarrollo Comunitario del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, Camino al Monte s/n Lomas de Guadalupe, C.P. 56387 Chicoloapan de Juárez, Estado de México.

loliscoria2509@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Actualmente, las aerolíneas en México juegan un papel importante en el traslado de personas de un lugar a otro; esto conlleva que las empresas que se dedican a este giro deban mantener un trato digno a sus clientes y así se mantengan posicionados con respecto a la competencia. El área de tráfico es vital en la atención del cliente, porque generar los datos de pasajeros y equipaje dando cierre al vuelo, por lo que este trabajo fue enfocado en mejorar el servicio al cliente, implementando auditorías al capital humano. De esta manera se consideró la aplicación de una entrevista que permitiera detectar las necesidades de los empleados y establecer un programa de capacitación y promoción para incrementar el desempeño del personal de la aerolínea. Los resultados mostraron que efectuando las auditorías y el programa de capacitación de personal, el servicio al cliente aumentó un 13.00% durante el periodo de evaluación.

Palabras clave: Auditoría, Capital Humano, Satisfacción del cliente, Capacitación.

Abstract

Currently, the airlines in Mexico play an important role in the transfer of people from one place to another; This means that the companies engaged in this line of business must treat their customers with dignity and thus remain positioned with respect to the competition. The traffic area is vital in customer service, because it generates passenger and baggage data, closing the flight, so this work was focused on improving customer service, implementing human capital audits. In this way, the application of an interview was considered that would allow detecting the needs of the employees and establishing a training and promotion program to increase the performance of the airline's personnel. The results showed that by conducting the audits and staff training program, customer service increased by 13.00% during the evaluation period.

Key Word: Audit, Human Capital, Customer Satisfaction, Training.

Introducción

En la actualidad, al hablar de una organización se deben considerar las personas y los recursos; dentro del ente económico un factor fundamental para su funcionamiento es el capital humano. De acuerdo con Becker [1] "el capital humano es el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos" y para que sea productivo es importante que la organización ponga en marcha un programa de recursos humanos, el cual permita una mejora día a día con respecto a su desempeño y se vea reflejado en la atención al cliente. Rodríguez Valencia [2] menciona que el programa de recursos humanos es la mejor manera de administrar sistemáticamente la planificación, desarrollo, evaluación y beneficios del

talento que posee la empresa, vinculando todos los procesos y coordinando los esfuerzos personales con la estrategia general de la empresa. Derivado lo anterior, si la organización mantiene de manera permanente un programa de recursos humanos contará con personal actualizado, y de esta manera podrá desempeñar con mayor facilidad las tareas y actividades de su puesto de trabajo.

Por otro lado, según el autor William Werther [3] “la capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal”, por lo que, la actualización y/o capacitación constante de los individuos debe ser considerado para que el personal tenga mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo a corto plazo. Asimismo, es de suma importancia que las organizaciones mantengan un capital humano eficiente y feliz en sus filas, porque representan un alto valor, por su talento, sus capacidades, su experiencia y por supuesto de su profesionalismo que es crucial para alcanzar los objetivos institucionales, grupales e individuales, esto se traduce a que la productividad y/o competitividad siempre imperarán en su contexto respectivo para que sea bien administrado. De acuerdo con Bohlander [4], el propósito de la administración de capital humano es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización en formas que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social.

Actualmente, las personas son más productivas cuando estas se encuentran en el puesto adecuado, es decir, a donde pueden explotar todas sus capacidades y habilidades, de ahí que Reyes Ponce [5] menciona que la organización debe tener al “hombre adecuado en el puesto adecuado” y de esta manera se vean beneficiados tanto el trabajador como la organización. Si al implementar programas de capital humano adecuados en el área de tráfico dentro de la aerolínea, se lograría tener personal altamente calificado y así brindar un adecuado servicio al cliente. Además, esto sirve para que la organización encuentre aquellos talentos que merecen ser promovidos como recompensa a su labor que desempeñan, ayudar a incrementar el nivel de conocimiento de su puesto y reducir en lo posible la rotación de personal, ya que Puchol [6] comenta que una de las causas que puede generar la rotación del personal en la organización es la insatisfacción laboral sobre todo si la persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente demandado, estableciéndose una competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador quien tomará la decisión final y donde la satisfacción juega un papel importante en esa decisión.

Por otra parte, las políticas de personal deben de ponerse en práctica para ayudar a mantener el equilibrio entre el personal y la organización. Chiavenato [7] menciona que las políticas de personal determinan las formas en que los miembros del personal interactúan con la organización y entre ellos. Para poder comprobar que las organizaciones están llevando a cabo las acciones adecuadas en materia de programas de desarrollo de personal y con ello, establecer programas de auditoría de capital humano, ya que Cuesta [8] menciona que “la auditoría de recursos humanos es un diagnóstico exhaustivo de las prácticas, métodos, políticas y tratamiento de recursos humanos asumido por la organización en un período de tiempo determinado, que permite establecer y proyectar políticas dirigidas a la búsqueda de la calidad y el buen funcionamiento y desarrollo de las acciones de los recursos humanos dentro de la organización, además, posibilita establecer un proceso de comparación con las organizaciones que desarrollan misma actividad económica y social dentro del entorno de las mismas”.

Finalmente, la organización puede consolidarse de la mejor manera al preocuparse por el crecimiento y desarrollo de su personal, mediante la aplicación de auditorías enfocadas al capital humano por una entidad externa, con la finalidad de tener un punto de vista objetivo e identificar con mayor facilidad todas aquellas cuestiones que sean susceptibles de cambiar y/o mejorar dentro del área y de esta forma la organización podrá implementar un programa de acciones que permita consolidar a la empresa con un capital humano competente y satisfecho con su trabajo.

Metodología

El presente estudio fue realizado en el entorno de una aerolínea mexicana con el propósito de dar a conocer la importancia que tiene la implementación de auditorías al capital humano dentro de la organización laboral en el área de tráfico, además de identificar las fallas y desviaciones que presenta dicha área, derivado de que la organización no efectúa programas de capital humano (capacitación) que le permita tener personal altamente calificado para brindar un mejor servicio al cliente. El estudio está sustentado en una metodología cualitativa, con un estudio de naturaleza descriptiva, la cual según Sampieri [9] es aquella que está basada en describir las cualidades y características del objeto de estudio, con ello, se busca identificar cuáles serán las acciones y/o estrategias que se llevarán a cabo para poder mejorar el servicio al cliente. Esta investigación fue realizada durante el período de 2019 a una aerolínea mexicana dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En el estudio fue considerada una muestra poblacional que corresponde a una tercera parte de población que labora en el área de tráfico de la aerolínea (el número total de empleados de base fueron 45 personas), debido a que la mayoría de los empleados son contratados a través de outsourcing, por lo que, solo se considera al capital humano de base. Asimismo, el resto del personal no es considerado debido a que existe una rotación continua, por lo tanto, no tiene oportunidad de crecimiento dentro de la organización. Las causales de presente problema corresponde a que la empresa nunca ha aplicado una auditoría a su capital humano del área de tráfico, por lo tanto, desconoce cuál es el tipo de programa de recursos humanos que debe implementar para lograr acrecentar los conocimientos, habilidades y destrezas del mismo. Asimismo, no tiene un programa de capital humano donde los empleados puedan mejorar la calidad del servicio que prestan, esto provoca que los empleados de esta área están perdiendo la oportunidad de ser ascendidos y/o promovidos. Otra causal está enfocada a que no existe la oportunidad de ser mejor recompensados gracias a su buen desempeño.

Dentro de los factores de estudio se consideran los programas del área de recursos humanos, la auditoría de capital humano y la mejora del servicio al cliente, los cuales se encuentran relacionados entre sí, ya que si se practica la auditoría de capital humano se podrán crear programas acordes a las necesidades del personal y con ello, proporcionar una mejora continua de la calidad del servicio que brinda la aerolínea. La propuesta fue presentada a las partes interesadas a través de los siguientes pasos:

Paso 1. El gerente de recursos humanos, el gerente de tráfico y los supervisores, dieron a conocer a su personal que se llevarían a cabo dos auditorías externas al año de capital humano con el propósito de identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los empleados, y así programar el o los cursos de capacitación a implementar de manera inmediata y oportuna en el área de tráfico.

Paso 2. Una vez identificadas las áreas de oportunidad de estos empleados se procedió a elaborar un calendario con la programación de los cursos de capacitación que se impartirían a partir de 2019. Cabe mencionar que se programaron 4 capacitaciones anuales, cada una de ellas de manera trimestral.

Paso 3. Se dio a conocer al personal el plan de acción, que se llevó a cabo del mes de enero de 2019 a febrero del 2020, el cual consistió en la realización de dos auditorías de capital humano, llevándose a cabo las siguientes fases:

Fase 1. Preparación inicial: involucrar a todo el personal del área en cuestión. Los auditores explicaron la importancia que tiene su colaboración para el desarrollo de la auditoría, dando a conocer la implicación del proceso y los beneficios, tanto personales como organizacionales, que se pueden derivar de una participación asertiva por parte del personal.

Fase 2. Planificación y programación de la auditoría: El auditor líder se encargó de preparar las actividades que se incluyeron en el programa de auditoría, las cuáles son la elaboración del calendario de actuación, las horas de trabajo a emplear en cada fase, la naturaleza de los procedimientos a aplicar y el personal que participa en cada fase.

Fase 3. Ejecución de la auditoría: Se realizó un análisis del entorno aplicando una entrevista al personal del área de tráfico utilizando la técnica de la encuesta por medio de un cuestionario.

a) *La entrevista.* Es la interrelación directa entre el entrevistador y el entrevistado como lo menciona Arias Galicia [10], donde la entrevista es una conversación que se sostiene con un propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar. Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea a través de seguimientos de objetivos claros y prefijados. La entrevista utilizada para el presente trabajo fue estructurada [11], debido a que fue dirigida a través de una entrevista como técnica dialógica utilizando un cuestionario previamente establecido como instrumento de recogida de la información.

b) *La encuesta.* Es tomada como una técnica dialógica en el presente trabajo, ya que es utilizada para la observación, recogida y producción de la información por medio del contacto verbal de los sujetos mediante la formulación de preguntas de un cuestionario previamente establecido, por lo que implica un dialogo entre dos personas [12].

c) *El Cuestionario.* Es un instrumento utilizado para la recolección de datos, el cual se presenta de modo formal las respuestas a las preguntas diseñadas y dirigidas a determinadas personas para obtener la información que se desea, (en este caso al personal de tráfico), para conocer su opinión sobre algún tema en específico [9]. El cuestionario conformado por 25 ítems, fue aplicado a la muestra poblacional con el propósito de conocer la estrategia de la empresa para tener un capital humano competitivo y calificado que desarrolle las mejores prácticas para demostrar sus habilidades y destrezas que le permita a la empresa brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a sus colaboradores laborales. Este instrumento de recolección de datos fue diseñado a través de la escala Likert.

La escala Likert es un instrumento por el cual el encuestado debe contestar los ítems o reactivos del cuestionario con el indicador de acuerdo o desacuerdo, tomando en cuenta una escala en orden y unidireccional, acompañado de una valoración ordinal presentando un punto neutral, izquierda (Desacuerdo) y derecha (Acuerdo) con respuestas numéricas de 1 a 5 [13]. La escala de Likert fue diseñada a partir de la actividad en la productividad del capital humano en el área de tráfico de la aerolínea como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Escala de valores asignados a escala Likert-Items

Items	Valor numérico
Muy en desacuerdo	1
En desacuerdo	2
Nulo o indiferente	3
De acuerdo	4
Muy de acuerdo	5

Paso 4. Se analizó los resultados de las entrevistas realizadas durante las dos auditorías para identificar los indicadores de desempeño del personal, capacitación y servicio al cliente.

Paso 5. Se realizó la valoración para conocer las acciones puestas en marcha por la organización para implementar programas de capital humano encaminados a mejorar las competencias de sus empleados.

Resultados y discusiones

De acuerdo a lo planteado, la auditoria de capital humano es importante para la organización ya que está encaminada a la identificación de las necesidades del personal. Una vez realizadas las auditorias en los periodos establecidos y comunicados al personal del área de tráfico, fue recolectada y analizada la información obtenida a partir de la aplicación de la entrevista mediante la técnica de encuesta. El tratamiento de datos se realizó a partir del instrumento de la escala de Likert donde el personal indico su satisfacción acerca de la implementación de las auditorias de capital humano para

la evaluación de los indicadores de desempeño del personal, capacitación y servicio al cliente presentados y como se beneficiarían para la mejora de sus competencias y servicio al cliente, además de la posibilidad de tener un ascenso de escalafón dentro de la empresa, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados obtenidos a partir de las auditorías realizadas durante el periodo señalado.

Indicador	Escala Likert (1ra Auditoría)	Porcentaje (%)	Escala Likert (2da Auditoría)	Porcentaje (%)	Porcentaje de mejora (%)
Desempeño del personal	3.77	75.40	4.21	84.20	8.80
Capacitación	3.69	73.80	4.22	84.40	10.60
Servicio al cliente	3.61	72.00	4.25	85.00	13.00

Después de la primer auditoría realizada en el primer trimestre del año (enero-marzo de 2019) en el área de tráfico de la aerolínea, se observó con respecto a la escala de Likert que el personal se mantuvo en una postura de indiferencia con respecto a los tres indicadores desempeño del personal, capacitación y servicio al cliente presentando los valores de 3.77, 3.69 y 3.61, respectivamente; esto pudo deberse a la resistencia al cambio por parte de los empleados, ya que la mayoría de los trabajadores se encontraron en su zona de confort y aumenta la incertidumbre acerca de la generación de más responsabilidades dentro de la organización [14].

Derivado de los resultados arrojados en la auditoría practicada se identificaron las necesidades del personal para conformar el primer programa de capacitación del capital humano durante los meses posteriores, el cual se llevó acabo de manera trimestral; este programa se enfocó a mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas del personal del departamento auditado. Esta auditoria conlleva a mejorar las condiciones laborales dentro de la organización para aumentar el desempeño de los trabajadores (promoción y ascenso) y así mejorar la calidad de la atención al cliente.

La segunda auditoria fue llevada a cabo en el cuarto trimestre del 2019, donde se observó una mayor disponibilidad por parte del personal entrevistado, dando los resultados de los indicadores en la escala Likert con 4.21 en el desempeño del personal, 4.22 en capacitación y 4.25 en servicio al cliente, esto muestra una mejora en el área situando la evaluación de los trabajadores de acuerdo con el programa de capacitación implementado y la auditoria de capital humano que se llevó a cabo. Los beneficios obtenidos se enfocaron al impacto dentro de la empresa con la mejora en los conocimientos y habilidades del personal. Además, los esfuerzos realizados por parte de los trabajadores serán recompensado después de la implementación de los programas de ascenso y promociones al incrementar la productividad logrando tener empleados más comprometidos con la organización [15].

Por otra parte, el impacto externo se percibió en la complacencia de los clientes que diariamente emiten su preferencia por el servicio de esta aerolínea, esto provocó el incremento de la productividad por parte de los colaboradores, es decir, mejor trato mayor satisfacción del cliente. Sumado a lo anterior, el programa trajo consigo que el personal del área de tráfico como colaboradores, gerentes y subgerentes lograran hacer sinergia al trabajar en equipo, brindando así un mejor servicio al cliente. Asimismo, la empresa implemento las auditorias de capital humano para

identificar las áreas de oportunidad de sus empleados y así realizar el tipo de programa que debe establecerse permitiéndole al personal ser más competitivo, brindar un mejor servicio al cliente y estar a la altura competitiva de otras empresas de este ramo.

Trabajo a futuro

Se pretenderá hacer extensiva la práctica de auditoría de capital humano a las áreas de la organización que tengan trato directo con el cliente con el propósito de mejorar y lograr una empresa más competitiva en la interrelación entre los trabajadores y el cliente a través de mantener los programas de capital humano, promoción y ascenso de los empleados, comunicación permanente entre el personal de las áreas y la gerencia, y encuesta de satisfacción al cliente.

Conclusiones

Considerar programas de auditoría al capital humano permite a las organizaciones detectar las necesidades de los empleados y con ello, implementar programas de capacitación y promoción para el beneficio mutuo entre el personal y la organización, ya que se observó que los indicadores del desempeño del personal, capacitación y servicio al cliente (porcentajes del incremento de satisfacción 8.80, 10.60 y 13.00, respectivamente) mejoraron con respecto al instrumento de escala Likert, debido a que al inicio del proyecto (1ra Auditoría), los trabajadores presentaron una indiferencia con respecto a la implementación de la auditoría al capital humano principalmente en el indicador de atención al cliente, aunque después se logró una evaluación de satisfacción (de acuerdo) en los tres indicadores. Observando que la mejora fue lograda en mayor medida con el indicador de servicio al cliente con un incremento del 13.00%, pasando del 72 al 85% de satisfacción del cliente, el cual corresponde al cumplimiento del objetivo planteado por la aerolínea.

Referencias

- [1] G.S. Becker, El capital humano. pp. 12-14, 1998.
- [2] J. Rodríguez Valencia, Administración de recursos humanos en pequeñas y medianas empresas p. 46,2008.
- [3] W.B. Werther and K. Davis, Administración de recursos humanos. Gestión del capital humano, pp.435-436, 2009.
- [4] G. Bohlander, Administración de recursos humanos, p.76, 2008.
- [5] A. Reyes Ponce, Administración moderna, p. 76, 2007.
- [6] L. Puchol, El libro de cabecera del entrevistador. p.356, 2011.
- [7] I. Chiavenato, Administración de recursos humanos p. 137, 1999.
- [8] A. Cuesta, Tendencias actuales de recursos humanos, pp. 356-357, 1996.
- [9] R. Sampieri, Metodología de la investigación, p.46, 2007.
- [10] F. Arias Galicia, Administration de recursos humanos para el alto desempeño, p. 354, 1998.
- [11] Dessler Gary, Administración de personal, pp. 126-127, 2001.
- [12] P. López-Roldan and S. Fachelli, Metodología de la investigación social cuantitativa, pp. 8-10, 2015.
- [13] A. Matas, "Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión", *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, Vol. 20, No. 1, pp. 38-47, 2018.
- [14] M. Macias Sánchez, M. Tamayo Maggy and M. Cerda Paredes, "Resistencia al cambio en las organizaciones: propuesta para minimizarlo", *Palermo Business Review*, No. 19, pp. 39-53, 2019.
- [15] M.E. López Duque, L.E. Restrepo de Ocampo and G.L. López Velázquez, "Resistencia al cambio en organizaciones modernas", *Scientia et Technica*, Vo. 18, No. 1, pp. 149-157. 2013.